

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF REMOTE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE MOODLE PLATFORM

ИГНАТЬЕВА АЛИСА ЮРЬЕВНА,
магистрант,

Уральский государственный педагогический университет.

IGNATIEVA ALISA YURIEVNA,
master's student,

Ural State Pedagogical University.

Предметом исследования представленной статьи является платформа дистанционного обучения Moodle. Исследования в статье проведены с применением аналитических методов. Проблема, которая поставлена в данной статье, заключается в большом объеме работы преподавателей, которые организуют обучение в ходе внеурочной деятельности. Решение многих задач возможно только при помощи администраторов данной платформы. В статье представлены возможности платформы Moodle. Проведен развернутый анализ возможностей платформы Moodle. В статье представлены проблемы, а также и преимущества применения платформы Moodle во внеурочной деятельности.

The subject of the research of the presented article is the Moodle distance learning platform. The research in the article was carried out using analytical methods. The problem that is posed in this article is the large amount of work of teachers who organize training in extracurricular activities. The solution of many tasks is possible only with the help of administrators of this platform. The article presents the capabilities of the Moodle platform. A detailed analysis of the capabilities of the Moodle platform has been carried out. The article also presents the problems and advantages of using the Moodle platform in extracurricular activities.

Ключевые слова: *дистанционное обучение, платформа, Moodle, проблемы, преимущества, внеурочная деятельность.*

Key words: *distance learning, platform, Moodle, problems, advantages, extracurricular activities.*

В соответствии с ФГОС основной задачей считается обеспечение детей качественным образованием. Получение качественного образования не должно зависеть от места проживания детей. Поэтому как в учебный процесс, так и во внеурочную деятельность в образовательный процесс вводятся новейшие технологии.

Наибольшую актуальность в образовательном процессе и внеурочной деятельности, в настоящий период времени, принадлежит дистанционному обучению. Необходимо данного вида обучения приобрело свою актуальность в связи с пандемией Covid - 19. Дистанционное обучение представляет собой способ организации процесса обучения, который основан на применении современных информационных технологий, которые дают возможность осуществлять обучение и внеурочную деятельность вне зависимости от расстояния.

Проблемы применения платформы Moodle заключаются в большом объеме работы преподаватель, которые организуют обучение во внеурочной деятельности. Решение многих задач возможно только при помощи администраторов данной платформы.

Дистанционная внеурочная деятельность может быть организована на платформе Moodle. Платформа Moodle построена на основании стандартов, регламентирующих информационные обучающие системы с определенными возможностями, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Возможности платформы Moodle.

Платформа Moodle в качестве системы внеурочного дистанционного обучения дает возможность размещения своих учебных материалов и ссылок на другие информационные ресурсы. При этом учащиеся внеурочной формы обучения в одном месте получают возможность изучения всего материала по конкретной теме, и связаться с преподавателем [2]. Платформа Moodle дает возможность реализовать внеурочную деятельность по следующим направлениям, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Возможности платформы Moodle для внеурочной деятельности.

Рассматриваемая нами платформа позволяет осуществлять процесс внеурочного обучения индивидуально, что является эффективным средством проведения внеурочного обучения по следующим направлениям, которые представлены на рис. 3.

Рис. 3. Эффективность обучения на платформе Moodle.

Информационное пространство платформы Moodle для системы внеурочного обучения содержит лекции, практические занятия, глоссарии, дидактические материалы, ссылки на интернет - ресурсы. Ресурсы платформы Moodle по внеурочной деятельности представлены на рис. 4.

Рис. 4. Ресурсы платформы Moodle для внеурочной деятельности.

В рассматриваемой нами системе для осуществления обучения во внеурочной деятельности предусмотрено большое количество элементов, которые представлены на рис. 4. Такой элемент, как «Лекция» дает возможность преподнести материал в гибкой форме, вызывая интерес обучающихся. При этом каждая страница обучающего материала в конце содержит вопрос. Ответив на поставленный вопрос, обучающийся переходит на следующую страницу, или возвращается обратно. Элемент «Тест» относится к самому востребованному на этой платформе и имеет все возможные формы. Элемент «Задание» дает возможность предварительной постановки задачи, которая должна выполняться обучающимся и загружаться впоследствии на сервер. При помощи элемента «Анкета» могут проводиться опросы, педагогические исследования. Элемент «вопрос-ответ» дает возможность выполнять во внеурочную деятельность творческие задания. Творческое задание может даваться на перспективу с указанием даты его выполнения или обсуждения в условиях чата [1, С. 100-104].

Таким образом, применение платформы Moodle, при организации дистанционного обучения во внеурочной деятельности, позволяет облегчить труд преподавателя, экономить время, делать занятия наиболее разнообразными и интересными, при этом, давая возмож-

ность заинтересовать обучающихся. Главной особенностью является то, что создавая платформу для обучения необходимы огромные усилия. Решая многие вопросы, большинство преподавателей обращаются за помощью к администраторам и даже самим ученикам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кирколуп Е. Р. Организация деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время средствами системы дистанционного обучения // Актуальные задачи педагогики : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). Т. 0. Чита : Издательство Молодой ученый, 2013. - С. 101-104. - URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/67/3394/> (дата обращения: 12.11.2021).
2. Белозубов А.В. Система дистанционного обучения Moodle // Учебно-методическое пособие СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург, 2017.

© *Игнатьева А.Ю.*, 2021.